

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

УЧАСТЬ КНЯЗІВ У ХРАМОВОМУ БУДІВНИЦТВІ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВА

Вирішення питання, за чиїм наказом будувалася та чи інша церква у давньоруському Чернігові, можливе за наявності письмових джерел. Проте літописні свідчення збереглися лише про кілька храмів, що розташовувалися на території Дитинця.

1. Передусім, це Спаський собор, що був закладений першим чернігівським князем Мстиславом у 1032–1034 рр. У каплиці біля ще недобудованого храму і був похований його фундатор. Борисоглібський собор був споруджений чернігівським князем Давидом Святославичем як храм-усипальниця князів династії Давидовичів [10, 188].

На території Дитинця, згідно з літописними даними, існувала Михайлівська церква (1174), зведена у новому князівському дворі.

У північно-східній частині Дитинця повністю розкопані залишки церкви, згаданої в літопису під 1186 р. як Благовіщенська. Немає жодних сумнівів, що собор був збудований на князівські кошти.

Усі ці храми були збудовані на місці існування більш ранніх споруд. Вірогідно, князь приймав рішення про знесення забудови і зведення тієї чи іншої церковної споруди.

Відтак, свідчення про будівництво значної кількості церков не потрапили на сторінки літописів чи не збереглися до нашого часу. У цьому контексті спробуємо залучити матеріали археологічних досліджень, з огляду на топографічну структуру давньоруського Чернігова.

У 1985 р. під час археологічних робіт на Валю в північній частині Дитинця була виявлена східна частина невідомої чотиристовпної церкви-усипальниці, що повністю розкопана В. П. Коваленком і П. М. Гребенем 1986 р. На основі елементів конструкції храму П. О. Раппопорт і В. П. Коваленко визначили час її побудови – 70-ті рр. XI ст., і вказали ім'я Володимира Мономаха як можливого фундатора цього храму [5, 40-49].

На Цитаделі (в південній частині Дитинця) у 1989 р. П. М. Гребінь і В. П. Коваленко повністю дослідили рештки фундаментів мурованої церкви, що знаходилася на території першого князівського двору [1, 13-23].

За стратиграфічними даними, храм-усипальниця і церква на Цитаделі, що розміщувалися на території Дитинця, збудовані на місці існування більш ранньої забудови.

2. Поблизу церкви Св. Катерини (початку XVIII ст.) вивчені поховання давньоруського часу та будівельні матеріали, що дозволили П. О. Раппопорту датувати зруйнований храм початком XIII ст. [5, 40-49].

Виявлення будівельних матеріалів у південній частині вул. Кирпоноса та шести поховань давньоруського періоду дало підстави О. Є. Черненко віднести досліджений цвинтар до невеликого парафіяльного храму [11, 40-41].

Таким чином, на території Окольного міста забудова, що передувала появі храмів, зафіксована щонайменше у двох місцях.

3. Історіографічна традиція відносить побудову Успенського собору Слеського монастиря до часів князювання у Чернігові Святослава Ярославича. Даткування за способом мурування суперечить цьому припущенню і відносить появу храму у більш пізній час. На нашу думку, без коштів князівської влади таке вартісне будівництво було б неможливе.

У 2005 р. по вул. Родимцева, 2 під керівництвом О. П. Моці досліджувалася ділянка, де на площі 600 м² виявлено 30 поховань [12, 461]. Основна група могил концентрувалася у східній частині розкопу, а А. А. Карнабед неподалік від розкопу зміг віднайти залишки кладки давньоруського періоду, уламки плінфи тощо [3, 12]. Ці артефакти вказують на існування тут храму у давньоруський час (XII–XIII ст. ?).

Побудова Успенського собору та храму по вул. Родимцева, 2 здійснювалася на вільній території – із зовнішнього боку від лінії укріплень X ст., тому рішення про забудову цієї території міг ухвалити лише володар міста.

5. П'ятницької церква, на думку П. О. Раппопорта, була збудована після 1210 р., а її назва вказує на розташування на міському торговищі [5, 40-49].

У 1924 р. С. Г. Баран-Бутович на розі вул. Шевченка та площі біля Театрального скверу зафіксував 3 випадково виявлені могили. Це були цегляні гробниці з небіжчиками [9, 144]. Гробниці збудовані комбінованим способом і датуються XII–XIII ст., що може вказувати існування у цей час церкви на Красній площі.

У 2001 р. Г. В. Жаровим у розкопі по вул. Горького, 59 на площі 160 м² досліджено 25 давньоруських поховань, здійснених за християнською обрядовістю. Поховання нижнього ярусу перекривали забудову середини XI ст. і були прорізані спорудами XII – середини XIII ст. [3, 115].

Отже, вказані три храми були зведені на території Передгороддя на місцях існування більш ранньої забудови.

6. У 1988 р. по вул. Куйбишева, 13 О. В. Шекун виявив 219 поховань [7, 264-280]. Частину могил дослідник відніс до цвинтаря невеликої дерев'яної церкви і датував її появу кінцем XI ст.

У 1990, 1991 рр. по вул. Коцюбинського, 32 Т. П. Валькова і О. М. Веремейчик на площі 1320 м² розкопали цвинтар давньоруської дерев'яної церкви [8, 54-56]. Забудова посаду до розкопаної ділянки могильника підступає наприкінці XI ст., і саме до цього періоду слід віднести час побудови церкви. У процесі розбирання культурного шару були виявлені: уламок невеликої бронзової чаші, бронзовий хрестик, висла актова печатка із зображенням Василя Кесарійського з кодексом у лівій руці та літер грецького алфавіту. На звороті печатки, яка належала Володимиру Мономаху, – напис “Господі помози рабу своєму Василю” [6, 128-129].

Ці дві дерев'яні церкви були облаштовані на ділянках існування ґрунтового могильника попереднього часу. Наявність вислої печатки Володимира Мономаха вказує на регулюючу роль князівської влади у виділенні земель під церкви.

7. У 1998 р. по вул. Кирпоноса, 24 зафіксовано кордон садиби з трьох сторін, на якій виявлено 13 могил, що утворюють 4 ряди могил у центрі двору і 1 ряд – біля західної огорожі від цвинтаря церкви, розташованої біля древньої Любецької вулиці [8, 61-65].

У розкопі 1998 р. по вул. Коцюбинського, 81-А вивчені 36 поховань, які можуть відноситися як до ґрунтового могильника (частково), так і до цвинтаря дерев'яної церкви, що виник наприкінці XI ст. [13, 162-171].

На підвір'ї будинку 35-Б по вул. Леніна на площі 46 м² було виявлено 15 християнських поховань XII – середини XIII ст. від цвинтаря з порядовим розміщенням могил [8, 73-74].

На думку П. М. Гребеня, на території Передгороддя на пагорбі (вул. Фрунзе, 24) було розкопане житло священика, а поряд мала розташовуватися дерев'яна церква [1, 81-87].

Ці три (чи чотири) храми були зведені разом із появою навколишньої забудови міських кварталів Передгороддя. Вірогідно, під час розпланування території міста розміщення храмів регулювалося певними князівськими вказівками, можливо, за його безпосередньої фінансової підтримки. Подальше функціонування храмів забезпечувалося за рахунок десятини з мешканців кварталу, де був збудований храм.

Можна припуститися думки, що мешканці цих кварталів без будь якої допомоги збудували храми, але вже у розплануванні міських кварталів помітно, що вони робилися за чітким планом і місця для церков передбачалися ще при розплануванні території. Щоб побачити різницю між довільним плануванням без обмежень, слід подивитися на результати розкопок селища біля Липинського городища [2, 124].

8. У 1982 р. Г. О. Кузнецов по вул. Сіверянській виявив залишки невідомої церкви. У 1983 р. їх дослідили В. П. Коваленко і Л. Н. Большаков. За технікою мурування та розмірами плінфи храм був віднесений до першої половини XIII ст. Розміри храму можуть вказувати на дворовий характер церковної споруди, а розташування на невеликому мисі – на незначну площу заміської князівської садиби [8, 81].

На схилах Болдиних гір, за свідченням літописів, Антоній Печерський викопав першу печеру Богородичного монастиря, поряд з якою згодом була побудована Іллінська церква.

За межами укріплень міста поява храмів, скоріш за все, була пов'язана або з цілеспрямованим фінансуванням будівництва або з підтримкою князівською владою осередків християнського культу.

Усе вищезазначене свідчить про вирішальну роль князівської влади у започаткуванні храмів та її постійне піклування про духовні потреби мешканців Чернігова. Напевно, подібна турбота поширювалася і на інші громади князівства, за його межами, що знайшло відображення у походах місіонерів до язичників та заснуванні єпархій на нових освоєних землях.

Примітки

1. *Гребень П. Н.* К вопросу о культовой деревянной архитектуре Чернигова в домонгольское время // Зодчество Чернигова XI–XIII столетъ та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 81-87.
2. *Енукова О. Н.* Благоустройство уличного пространства малого южнорусского города (по материалам Липинского археологического комплекса) // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура : Материалы конф., посвященной 100-летию начала археологических исследований Гочевского археологического комплекса. – Курск, 2009. – С. 118-127.
3. *Жаров Г. В., Жарова Т. Н.* Исследования на территории древнего Чернигова // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – К., 2002. – С.115-116.
4. *Карнабед А. А., Коваленко В. П.* Отчет об охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в 1979 году // НА ІА НАН України, ф. е. № 1979/113. – 50 с.
5. *Коваленко В. П., Раппопорт П. А.* Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово-Северской земли // Sonder druck Aus: Russia mediaevalis. – Munchen, 1992. – Т. VII, 1. – Р. 40-49.
6. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – 316 с.
7. *Сита Л. Ф., Шекун О. В.* Грунтовий некрополь Чернігова (Центральна група) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі : Матеріали Міжнар. польового археологіч. семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка. – К. ; Чернігів, 2012. – С. 264-280.
8. *Ситий Ю. М.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів, 2013. – 270 с.
9. *Смолічев П.* Чернігів та його околиці за часів великокнязівських // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди. Розвідки. Матеріали. – К., 1928. – С. 118-146.
10. *Холостенко Н. В.* Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // СА. – 1967. – № 2. – С. 188-210.
11. *Черненко О. Є.* До питання про існування парафіяльних храмів на посаді давньоруського Чернігова // Зодчество Чернигова XI–XIII столетъ та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 40-41.
12. *Черненко О. Є., Казаков А. Л., Рижий В. В.* Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – К., 2010. – С. 461-462.
13. *Шекун О. В., Ситий Ю. М.* Церковне кладовище XI–XIII ст. на вулиці Коцюбинського, 81 // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2010. – Вип. III. – С. 162-171.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

СПОГАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО ПРОТОІЄРЕЯ АНДРІЯ СТРАДОМСЬКОГО

Призабуте ім'я знаного у XIX ст. історика Чернігово-Сіверщини протоієрея Андрія Івановича Страдомського (1805–1878) нині поволі повертається до історіографічного дискурсу. Левова частка його біографії припадає на Чернігів, де він мешкав з 1853 р., працював на різних церковних та освітніх посадах і до кінця життя вів активну дослідницьку діяльність. У доробку А. Страдомського і відоме широкому колу фахівців видання листів архієпископа Лазаря Барановича, і відомі вузькому колу спеціалістів нариси про чернігівських архієреїв, і зовсім мало відомі публікації про різні церковні події. Бібліографія основних його праць нині відтворені, як і основні віхи біографії [1; 2]. Але, вочевидь, ці дані далеко не повні. Публікації А. Страдомського розкидані по багатьох часописах і досі не ідентифіковані. Чимало підготовлених і чорнових матеріалів залишалася в його архіві, доля якого заплутана і не з'ясована. Якось частина матеріалів осіла у кількох фондах Інституту рукопису НБУВ. Раніше було надруковано щоденник прот. Андрія Страдомського, тепер друкується частина його спогадів.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015